

Educação em tempos de pandemia: percepção docente sobre o ensino de ciências por meio de aulas remotas

Education in pandemic times: teachers perception about science teaching through remote classes

Jones Baroni Ferreira de Menezes¹
Jandson Araújo da Silva²

1

Resumo: A partir de 2020, com a instauração do estado pandêmico, o processo educacional passou por desafios e limitações. Destarte, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção dos professores da disciplina Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II da rede municipal de Monsenhor Tabosa-CE sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas durante o ensino remoto emergencial. Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa de cunho descritivo qualitativo, por meio de um questionário eletrônico a 23 professores de Ciências da Natureza. Analisando os resultados obtidos, constatou-se que esses docentes passaram por dificuldades para se adaptar ao modelo remoto de ensino devido à ausência de uma disciplina que abordasse as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na formação desses profissionais, que embora tenha base teórica, não os preparou para as adversidades práticas como a dificuldade social enfrentada pelos discentes, a utilização de novos aplicativos e o ambiente impróprio fora de sala de aula. Assim, faz-se necessário uma formação continuada dos profissionais docente, em específico relacionados às TDIC.

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial; Prática docente; Tecnologias educacionais.

Abstract: From 2020 onwards, with the establishment of the pandemic state, the educational process went through challenges and limitations. Thus, the objective of this work was to analyze the perception of teachers of the Natural Sciences discipline of Elementary School II of the municipal network of Monsenhor Tabosa-CE about the pedagogical practices developed during emergency remote teaching. Data were collected from a qualitative descriptive research, through an electronic questionnaire to 23 teachers of Natural Sciences. Analyzing the results obtained, it was found that these teachers faced difficulties in adapting to the remote teaching

¹ Doutor em Educação. Professor do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Crateús/Universidade Estadual do Ceará (FAEC/UECE). E-mail: jones.baroni@uece.br

² Graduado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Educação de Crateús/Universidade Estadual do Ceará (FAEC/UECE), docente da rede pública de ensino do Estado do Ceará. E-mail: jandsonsilva2501@gmail.com

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

model due to the absence of a discipline that addressed the Digital Information and Communication Technologies (TDIC) in the training of these professionals, which although it has a theoretical basis, did not prepare them for practical adversities such as the social difficulties faced by students, the use of new applications and the inappropriate environment outside the classroom. Thus, it is necessary a continuous formation of the teaching professionals, specifically related to the DICT.

Keywords: Emergency remote teaching; Teaching practice; Educational technologies.

1 Introdução

Desde o final do ano de 2019, a população mundial sofre com uma das maiores pandemias já conhecidas, provocada pelo novo coronavírus (*SARS-CoV-2*), a COVID-19. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), esse novo vírus pode se espalhar por meio de contato direto ou indireto, por meio de superfícies ou objetos contaminados. Os sintomas mais frequentes são febres, cansaço, tosse seca e alguns pacientes podem apresentar dores de cabeça, diarreia, perda de paladar ou olfato (OMS, 2021).

Em abril de 2021, a quantidade de pessoas infectadas mundialmente ultrapassava 490 milhões com mais de 6 milhões de vítimas fatais. No Brasil, neste mesmo mês, teve uma alta de 23,5% de mortalidade acumulando 400 mil óbitos desde o início da situação pandêmica. Especificamente o estado do Ceará contava com 1,24 milhão e 26 mil registros de falecimento entre esses dados. Um ano depois (abril de 2022), a enfermidade conta com o acúmulo de 31,5 milhão de casos e 668 mil óbitos registrados nacionalmente, enquanto nesse Estado os dados são de 1,25 milhão de casos e 27 mil óbitos (OMS, 2022.)

Visando a extrema necessidade de prevenir a vida, associada a facilidade que esse vírus se espalha no meio social e sua alta letalidade, as organizações de saúde e órgãos políticos tiveram que adotar medidas de prevenção a propagação dessa doença. A utilização de máscara, hábito de higienizar as mãos e o distanciamento social foram as primeiras medidas preventivas, que, no decorrer do aumento de casos, ficaram mais rígidas ocasionando a realização de um *lockdown* (MENEZES, 2021).

A nova realidade do distanciamento social trouxe danos consideráveis para instituições privadas como empresas, micro negócios e estabelecimentos comerciais devido a impossibilidade de fluxo de pessoas nas ruas, trazendo impactos negativos para a economia de forma generalizada. Ademais, outras instituições também sofreram com essas mudanças, como é o caso da rede educacional, onde houve a impossibilidades dos alunos e professores

frequentarem as escolas. Diante desses fatos, o advento da Educação Remota foi empregado como solução para a continuidade do ensino. A partir disso surgiu a necessidade de implementar as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ao ensino remoto e à prática docente (SANTOS, 2020).

Considerando essa nova maneira de dar continuidade aos processos educativos formais, o ensino remoto emergencial (ERE) veio para tentar suprir a necessidade de aprimorar o conhecimento científico. Esses processos foram baseados nos documentos legais, tais como a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19” (BRASIL, 2020), e a Resolução nº484/2020 do Conselho Estadual de Educação do Ceará, que “dispõe sobre a aplicação do regime especial de atividades escolares não presenciais (remotas) no Sistema de Ensino do Estado do Ceará, para fins de reorganização e cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do coronavírus (COVID-19)” (CEARÁ, 2020).

Ao contrário do que se pensa popularmente, o ERE e a Educação a Distância (EaD) não possuem a mesma essência. De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017.

considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017).

Ao passo que segundo Costa (2020), as ideologias do ERE consistem na realização de aulas em tempo síncrono por intermédio de plataformas digitais, sejam elas educacionais ou de comunicação, mas muito além disso o professor passou do papel de apenas facilitador do conhecimento para ser uma figura de referência aos alunos nesse tempo de tantas novidades exercendo as atividades de orientador, consultor, produtor de conteúdo e se reinventando para estar à frente de diversas atividades nesse ambiente ímpar de forma híbrida ou remota

Tendo em vista essa perspectiva de mudanças e adaptações, foi imprescindível buscar novas técnicas de aprimoração do conhecimento e nesse cenário buscamos as TDIC. A priori, é importante frisar que a aplicação destas tecnologias já era instruída pelas diretrizes educacionais de outrora, pois são vistos como um fator determinante para a evolução da educação no país. Entretanto, é preciso avaliar que essa visão “tecnocentrista” se dá a partir de

um pensamento crítico formal desenvolvido pelo mercado capitalista e não inclui a realidade social do nosso país (ARAÚJO; OLIVEIRA; ECHALAR, 2020).

A lei nº 13.005 que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente até 2024, tem como tópicos de execução a melhoria da qualidade da educação em conjunto com a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País (Brasil, 2014). Mas, o que já era um desafio para a nação em situações comuns se intensificou pela urgência da utilização desses meios de comunicação, em dados do IBGE (2020) até 2019 a internet era utilizada em 86,7% dos domicílios da zona urbana e em 55,6% da zona rural, e apenas 40,6% dos domicílios de todo o país possuíam microcomputadores. Unindo os dados apresentados com a informação de que as tecnologias estão sobrepujantes no contexto social, pessoal e acadêmico de todos os membros de uma família durante o período do distanciamento social, podemos refletir que o acesso a estas se torna precário em milhares de casos. Assim, a realidade analisada é de um cenário limitado para a implementação do ensino remoto.

Em contrapartida, há uma grande parcela de alunos que possuem acesso aos novos recursos tecnológicos educacionais, entretanto, a aplicação isolada das TDICs não é suficiente se não está em conjunto com uma infraestrutura escolar (que garante equipamentos e ambientes benevolentes ao aprendizado) e a didática pedagógica da e na formação de professores, os quais são os principais agentes mediadores do processo de ensino. Como citado anteriormente, a relação entre tecnologia e educação não é recente, mas neste momento se mostrou insuficiente para os educadores que apresentam dificuldades, gerando uma reflexão sobre os motivos que os levaram ao uso de novas tecnologias. É, pois, necessário compreender que a docência é uma atividade que requer planejamento racional, este é subjetivo ao meio cultural, histórico e social do indivíduo que a exerce. Porém, a inserção da tecnologia na formação dos professores possui uma política de visão tecnocêntrica, onde o foco está na atividade técnica ao invés da pedagógica, priorizando uma racionalidade prática de ensino que beneficia a democratização da aprendizagem com resultados e eficiência, sem conferir a eficácia desta metodologia (ECHALAR; SOUZA; FILHO, 2020).

Para Silva (2020), embora haja a intenção da melhoria educacional por meio dos recursos tecnológicos, pouco se considera a sua associação com a sociologia dos educandos e educadores e, assim, a formação acadêmica dos professores da Educação Básica foca na transmissão de conhecimento e não tem acesso a humanização de ensino, assim não gerando o impacto significativo que se precisa neste momento.

Em conformidade disso, houve a incapacidade dos docentes no ensino remoto: tanto em aplicação da interdisciplinaridade em aulas, como dificuldades em manusear os meios midiáticos na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e outros recursos. Além destes, a drástica mudança de rotina causada pelo episódio pandêmico trouxe mudanças para a vida de todos. Os professores como indivíduos particulares também apresentaram dificuldades sociais, como a falta de ambiente adequado para trabalho, a atividade parental, a economia em decadência e a necessidade de se reinventar e aprender dia após dia.

Com essa perspectiva de realidade, surgiu a idealização desta pesquisa, em detrimento da preocupação da relação entre os educadores e a nova maneira de ministrar aulas. O pesquisador, atuante como formador didático pedagógico da área de Ciências da Natureza, estava presente no auxílio do aprimoramento de planejamento e realização de aulas remotas na Secretaria de Educação do município no qual esse trabalho foi desenvolvido. Ao identificar as dificuldades e limitações de sua equipe em momentos formativos, o autor decidiu pôr em prática uma investigação que delineasse a tribulação das práticas profissionais no ERE, para fins de benefício em perspectivas sociais e acadêmicas.

De acordo com Libâneo, (2016), é dever da escola e seus respectivos profissionais “[...] o papel de promover por meio do ensino-aprendizagem, o domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes e, com base nesse domínio, o desenvolvimento mental, afetivo e moral dos alunos”. Ou seja, o domínio do ensino em sua interdisciplinaridade é essencial para formar seres autônomos de pensamento crítico nas mais diversas faculdades sociais. A partir daí, pode-se erguer uma discussão e raciocínio de estratégias com o objetivo de capacitar profissionais que possam agir de acordo com as demandas educacionais-tecnológicas vigentes (KENSKI; MEDEIROS; ORDÉAS, 2019, p.147).

Considerando a implementação da comunicação pedagógicas a partir das TDIC durante o ensino remoto emergência e os aspectos sociais e culturais no qual estão envolvidos, nós questionamos: Quais as reflexões que os professores de Ciências da Educação Básica acerca da adoção do ensino remoto emergencial frente ao afastamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19?

Com base nessa problematização, a investigação possui como objetivos geral analisar a percepção dos professores da disciplina Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II da rede municipal de Monsenhor Tabosa-CE sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas durante o ensino remoto emergencial.

2 Percurso Metodológico

Essa pesquisa é de caráter descritivo e busca coletar dados em uma profundidade semiestruturada. De acordo com Gomes e Gomes (2019, p. 16), “a pesquisa descritiva apresenta um nível um pouco mais aprofundado de construção de conhecimento sobre algo. Descrever algo já é estudar um fato ou fenômeno de alguma maneira”. A escolha desse tipo de pesquisa parte-se da sua caracterização, que possui uma certa essência na utilização de métodos e técnicas padrões na obtenção de dados.

Segundo Gomes e Gomes (2019, p. 17):

[...] Na pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador. Eles são apenas descritos *ipsis litteris* como são percebidos e observados. Ainda não há uma interpretação ou uma tentativa de inferir explicações.

Quanto à natureza, essa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa é um conceito "guarda-chuva" que envolve uma série de técnicas e procedimentos de interpretação e busca essencialmente descrever, decodificar, traduzir, construir e analisar o significado para as pessoas, não apenas a frequência de eventos ou fenômenos no mundo social. É uma atividade de pesquisa que localiza o observador no mundo e define sua subjetividade como perspectiva epistemológica (OLIVEIRA; GOMES, 2016). Nessa perspectiva, uma pesquisa qualitativa torna-se importante para educação, tendo em vista que:

[...] numa abordagem qualitativa, tem encontrado no materialismo histórico-dialético o método mais apropriado para a difusão do conhecimento social em educação, pois busca através da análise qualitativa encontrar soluções para a transformação da realidade vivenciada, tanto no plano do conhecimento como no plano histórico-social. (LEMOS, 2018, p. 532).

Ela foi realizada na cidade de Monsenhor Tabosa- CE, que fica situada na região dos Sertões do Crateús – CE, aproximadamente a 280 km da capital Fortaleza, entre os meses de outubro e dezembro de 2021. O município conta com uma área territorial de 892,538km², possuindo uma população estimada em 17.264 habitantes com PIB per capita de apenas R\$8.194,74 (IBGE, 2021).

Teve-se como público-alvo a sua totalidade o grupo de professores da Ciência da Natureza, da rede municipal de Monsenhor Tabosa- CE. Tal grupo conta com 23 docentes que trabalham em nove (9) escolas entre zona urbana e rural, em que todos esses lecionam nas séries do Anos Finais. No entanto, destes 23 professores que trabalham na rede apenas 9 foram selecionados para estar respondendo questionário online produzido no *Google Forms*.

O link de acesso a este instrumento foi enviado aos participantes por meio do aplicativo digital *WhatsApp*®. Ele contou com perguntas que abordavam acerca: i) do uso de tecnologias educacionais em tempos de pandemia; ii) da formação para uso das TDIC; e iii) das limitações e dificuldades do ensino remoto emergencial no seu contexto de trabalho.

Logo após a aplicação do questionário, com obtenção de respostas de todos os participantes, foi utilizada a análise de conteúdo de Gibbs (2009), cujos dados foram categorizados para posteriores inferências na temática estudada.

É salutar destacar que toda a investigação foi realizada dentro dos preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo a integridade dos dados e a preservação do anonimato dos participantes. Para mais, a mesma faz parte de uma pesquisa mais ampla aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Câncer do Ceará (ICC), sob parecer 33812620.5.0000.5528.

Para mais, antes do início da pesquisa, foi solicitado autorização da escola, local de pesquisa, por meio do Termo de Anuência e, antes de iniciar a responder o questionário, os docentes participantes tiveram conhecimento através da concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3 Resultados e Discussão

Participaram de forma voluntária como sujeito de pesquisa nove educadores deste grupo, sendo sete mulheres e dois homens com faixa etária entre 21 e 51 anos. A formação desses profissionais da educação se divide em níveis de graduação superior e ensino médio, sendo um bacharel, sete licenciaturas e dois ensino médio. São responsáveis pela docência na área de Ciências a nível de ensino fundamental em toda a rede de escolas públicas do município, onde um desses também atua na Educação Infantil.

A partir da percepção desses participantes, a análise e discussão dos dados foi subdividida em três tópicos. O primeiro propõe uma base de parecer sobre o conhecimento prévio e formação desses profissionais para uso das tecnologias educacionais; o segundo levanta informações fatídicas sobre a atividade escolar no período pandêmico; e o terceiro utiliza-se dessas questões anteriores como um comparativo para gerar uma reflexão.

3.1 Conhecimento sobre as tecnologias educacionais digitais

O conhecimento faz parte do aprendizado humano, pois ele capacita adquirir habilidades e opiniões em diferentes aspectos científicos do cotidiano. Nesse interim e

admitindo novos ares educacionais na pandemia foram levantadas aos professores entrevistados algumas perguntas que demonstrassem os seus aprendizados quanto ao uso das Tecnologias Educacionais Digitais (TED) para o ensino. Precipuamente, questionamos quanto à formação. Observa-se que 33,3% dos docentes responderam que possuíam algum tipo de formação e na sua grande maioria, 66,7% dos participantes, relataram que *NÃO* possuíam nenhum tipo de formação na área das tecnologias digitais.

Aos entrevistados que responderam afirmativamente, relataram que realizaram formação de maneira online durante a pandemia, visto que nesse momento pandêmico não era possível a realização de cursos na forma presencial. Vale ressaltar que esse interesse, para tal aprimoração do conhecimento, surgiu de maneira individual e auto programada, visando o melhoramento educacional deles em sua respectiva disciplina.

Com base nesses aspectos é possível perceber uma disparidade e a falta de conhecimento das TED por grande parte dos profissionais da rede. Esse fato pode ter trazido impacto nas ministrações de aulas através do meio remoto, visto que eles estavam despreparados para utilizar ferramentas educacionais digitais que auxiliassem no trabalho com propostas pedagógicas aos estudantes.

De acordo com Grinspun, Maneschy e Mota (2016, p. 67) “a educação enquanto Instituição faz parte dos valores disponibilizados pela sociedade para a construção da subjetividade; há que se repensar a educação à luz das mudanças significativas que ocorrem no mundo da tecnologia”. As TED têm um grande potencial motivador, capaz de contribuir com o ensino e aprendizagem da disciplina de Ciências, por meio de metodologias e recursos didáticos inovadores que possam ser utilizados dentro e fora do ambiente de sala de aula. (VASCONCELOS *et al.*, 2020).

O atual cenário escolar do século XXI abandona a antiga visão de sala de aula, onde só se ouve a voz do professor, lousas, carteiras cheias de alunos quietos, transformadas em salas de aula informatizadas, na qual a pandemia acelerou esse processo que se torna cada vez mais presente nas salas de aulas atuais. Segundo Belloni (2005, p. 27), a escola vem passando por significativas mudanças e transformações que muitas vezes os professores não as acompanham, o que os leva a sentirem-se despreparados e completamente inseguros para introduzir as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na sua rotina de sala de aula.

Segundo Valente (1999), as mudanças no setor escolar não acontecerão de repente, o processo de transformação será lento e, para ter sucesso, será necessário um planejamento adequado, aliando a teoria à prática. Isso corrobora com D`Ambrosio (2009), que diz que deve

haver uma "relação dialética" entre teoria e prática, segundo a qual os professores adquirem conhecimentos teóricos e depois passam à prática para atingir os objetivos pretendidos.

E é com esse pensamento de mudança na educação e com os impactos que a pandemia trouxe, que surge a necessidade de avançar de maneira mais rápida nas novas metodologias educacionais com a utilização da tecnologia como principal ferramenta de contato e ensino aos estudantes, visto que essa técnica não possui um modelo de ensino pré-estabelecido, mas sim o advento da prática criativa ministrada pelo professor, visando a adequação com os instrumentos pedagógicos no meio pandêmico.

3.2 Tecnologias educacionais no contexto escolar pandêmico

No tópico presente no questionário eletrônico, intitulado “Uso de tecnologias educacionais em tempos de pandemia”, 100% dos professores responderam acreditar que em períodos adversos, estes que geram impossibilidade de aulas presenciais, possa haver a substituição pelo período remoto com o uso de tecnologias educacionais. Para mais, 100% possuem acesso à internet, sendo que 54.4% dos professores acessam por meio da banda larga, tendo a própria casa como principal local de acesso as redes.

Diante das informações, foi importante questionar inicialmente qual a forma de acesso à internet estava na realidade desses profissionais. Observamos que os docentes utilizam os computadores/*notebooks* e celulares pessoais como principais dispositivos para acessar à *internet*.

Segundo Abranches e Silva (2017), “O computador é uma ferramenta que desempenha função de auxiliar o professor a desenvolver oportunidades educativas para a construção do conhecimento de seus alunos.”. Ainda para os mesmos autores, os computadores e notebooks possibilitam explorar um leque ilimitado de ações pedagógicas que permitem diversas atividades para desenvolver entre professor e aluno, facilitando o trabalho do educador. De acordo com o Gráfico 2, apenas 44,4% possuem acesso a um computador pessoal, onde outros 44,4% perdem essa facilidade didática pois utilizam apenas o aparelho *smartphone*, ainda 11,1% dos pesquisados dividem o computador com a família, tendo assim precariedade de disponibilidade tecnológica para suas aulas.

Seguindo com a intenção de uma compreensão profunda sobre o discernimento peculiar dos professores dessa rede municipal sobre a utilização das TED, ainda no terceiro tópico do formulário houve os questionamentos: i)” qual sua percepção sobre o uso das TIC para o ensino na modalidade presencial?” e ii)” qual sua percepção sobre o uso das TIC para o

ensino na modalidade de educação a distância?”. Destes obtivemos as mesmas respostas nas simultâneas questões, onde 55,6% (P1; P2; P5; P6; P7) responderam não ter formação, mas considerar importante o uso para as aulas em ambas as modalidades. E 44,4% (P3; P4; P8; P9) responderam ter alguma formação, durante ou posterior a graduação, e assim considerar importante o uso para as aulas em ambas as modalidades.

Essa análise em questão se torna importante pelo fato de que nenhuma dessas amostras de pesquisa considera que a utilização das TIC não seja importante, ou seja, estes não apresentam resistência ao fenômeno da tecnologia, mesmo que não tenham uma formação adequada, assim como é citado por Zanella e Lima (2017, p. 3):

“[...] muitos professores demonstram resistência ao utilizar os recursos tecnológicos, em contrapartida, outros enriquecem suas aulas valendo das ferramentas proporcionadas pelo computador”.

De modo a aprofundar a pesquisa, questionamos sobre os principais meios e aplicativos tecnológicos que esses professores utilizam como auxiliar didático pedagógico, bem como um comparativo em diferentes intervalos: antes e durante a pandemia (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Tecnologias Digitais utilizadas pelos professores antes e durante o período pandêmico.

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Explorando o gráfico, percebemos a adequação de novas ferramentas/recursos digitais como os *Podcasts*, *Lives* e *Fóruns*. Essa ampliação da quantidade de recursos didáticos, em especial os digitais, gera um maior engajamento participativo por parte dos discentes na aula,

isto pois ao implementar novas tecnologias, o professor atribui inovação ao ensino, despertando a curiosidade dos alunos e trazendo uma nova visão da relação entre ambos, que antes era constituída na relação de ensino e aprendizagem, mas a partir da diversificação metodológicas os professores passam a ser mediadores na descoberta de um novo leque gigantesco de conhecimento: a *internet*. Ao utilizá-la como forma de conhecimento, o indivíduo desenvolve autonomia para aprender.

Entretanto, não basta apenas a utilização de novas ferramentas, para que haja uma atribuição positiva dos novos recursos. O professor deve aplicá-los de forma estruturada e objetiva, que possibilite inserir os alunos de forma correta nessa nova técnica de aprendizado para que não o transforme em apenas uma ferramenta lúdica em sala de aula, o que é um grande desafio pois o “novo” é inseguro e incerto.

Dessa forma, fica claro que a relação dos professores com as TDIC's deve ser contínua para garantir uma formação eficaz no uso de novas ferramentas e atribuição das tecnologias, afinal, o mundo está em constante evolução e após o período pandêmico a educação não voltará a ser a mesma. Assim a implementação de novas ferramentas didáticas constitui uma possibilidade de aprimoramento do ensino também no modelo presencial.

Outro ponto em destaque de análise no gráfico 2 é a majoritária utilização da rede social *WhatsApp*. Para o autor Kochhann (2015, p. 479) “O *WhatsApp*, assim como qualquer outra mídia, pode auxiliar e favorecer o estreitamento entre professores e alunos, auxiliando no processo de ensino e facilitando o contato entre ambos, diminuindo assim a distância entre professor e aluno”. O que explica a popularidade deste, entretanto é importante destacar que mesmo o aplicativo possuindo inúmeros benefícios e qualidades, é indispensável o papel do professor com a habilidade de mediar a utilização desse meio de comunicação, pois ele também é sumamente utilizado para fins sociais e pessoais, podendo gerar a inadimplência do discente na hora da aula, gerando resultados insatisfatórios.

Também surge a discussão sobre os meios avaliativos que foram utilizados por meio das ferramentas digitais. Essa questão tem a intenção de gerar reflexão sobre as possibilidades de distanciamento do método tradicional de ensino, mostrando na prática que pode haver alternativas para a forma de avaliar o aluno. Os resultados mostram que a maior parte dos docentes (88,9%) acredita que as provas online aplicadas pelos formulários online da plataforma *Google Classroom* fossem o melhor método de avaliação, sendo seguido pelo estudo dirigido também aplicado na plataforma do *Google Classroom* como forma de documento de texto, que representa 66,7% destes. Os seminários e Debates online que

utilizavam a plataforma do *Google Meet* representaram 22,2% e 33,3% de utilização, respectivamente.

Analisando os resultados, podemos considerar que as formas de avaliação mais utilizadas de forma remota são uma analogia as formas mais populares no modelo presencial, sendo estas as provas convencionais e revisões de conteúdo, o que representa que os professores tiveram dificuldade para inovar nesse aspecto. Os baixos resultados de utilização dos meios que dependiam do *Google Meet* estão inteiramente ligados ao fato da baixa qualidade de acesso que alguns discentes possuíram ao longo da jornada remota, sendo por meio da rede banda larga ou acessório tecnológico.

As limitações apresentadas nesse tópico levantam a hipótese de que a maioria dos profissionais da educação possuem algum tipo de dificuldade referente a utilização de novas tecnologias digitais e, com o impacto da pandemia, só fez deixar mais evidente o quanto esses profissionais precisam de uma formação continuada nas áreas educacionais tecnológicas. É com isso que o próximo tópico desse trabalho apresenta as dificuldades enfrentadas por esses professores da rede municipal durante o ensino remoto emergencial.

3.3 Limitações e dificuldades dos professores durante o ensino remoto emergencial

A priori, consideramos a conclusão de pensamento dos autores Vasconcelos e Menezes (2020), os quais dizem que é papel da escola e de todas as redes de ensino guiar o professor ao encontro de uma direção para que se possa interagir com os discentes virtualmente, além de traçar conexão interdisciplinar, incorporando estratégias que permitam inovar e enriquecer significativamente o processo de ensino e aprendizagem deles.

Assim, seguimos com um questionamento considerável acerca da opinião sobre a efetividade do ensino remoto para o processo de ensino e aprendizagem, tendo que 55,6% docentes possuem uma visão afirmativa e 44,4% negativa. Tendo exemplificado as justificativas da resposta a seguir:

- P1- Não foi efetivo, pois não obtive troca significativa com os estudantes;*
- P2- Foi efetivo, pois minimizou os efeitos da pandemia no ensino;*
- P3- Não foi efetivo, pois nem todos os discentes que puderam participar das aulas;*
- P4- Foi efetivo, pois diante à situação vivenciada o era a melhor forma;*
- P6- Não foi efetivo, devido a pouca participação dos discentes, as aulas online e a falta de devolutiva de atividades e os Feedback;*
- P7- Foi efetivo, pois houve aprendizagem em ambas as partes (docência e deiscência);*

P9- Não foi efetivo, devido aos problemas de infraestrutura e conexão muitos estudantes foram prejudicados, pois nem sempre puderam assistir/permanecer nas aulas. Bem como realizar atividades de pesquisa nos meios utilizados no ERE.

Complementarmente, interpelamos acerca do apoio institucional durante o ERE. 55,6% dos docentes afirmaram ter recebido apoio/capacitação dos entes públicos e 44,4% negaram a asserção. Entre os que responderam por sim, todos apontaram a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e Secretaria Municipal de Educação (SME) como órgãos de auxílio, onde contribuíram com formações habilitantes para utilização de aplicativos, ferramentas e orientações para utilização de novos recursos metodológicos.

Visando aprofundar o motivo da quantidade expressiva de participantes que considerou a não efetividade do processo de ensino que estão aplicando, analisamos os dados das dificuldades, bem como de possíveis benefícios, que estes profissionais estão encontrando a frente do novo cenário de trabalho. Os dados obtidos em porcentagem foram dispostos nos gráficos 3 e 4, respectivamente.

Gráfico 3 – Dificuldades dos professores no Ensino Remoto Emergencial referente à realidade pesquisada.

Fonte: o próprio autor (2021).

Gráfico 4 - Benefícios do Ensino Remoto Emergencial referente à realidade pesquisada

Fonte: o próprio autor (2021).

Podemos notar que todos os tópicos de possíveis dificuldades apontadas pelo autor receberam votos dos questionados, obtendo destaque para a baixa participação dos discentes, bem como possíveis motivos para esta: a carência de acesso à internet de qualidade e a falta de contato direto, que impossibilita a atuação pedagógica de interpretar as expressões corporais por meio da visão dos professores aos alunos para receptor um *feedback* ao vivo da sua aula e alterar a estratégia de ensino.

No contexto dos benefícios, para 88,9% dos docentes destacam como um ponto positivo a possibilidade de aprimorar as técnicas de ensino com essa experiência tecnológica na prática, trazendo inovação para as aulas, além ter sido um momento de aprendizado de novas estratégias didáticas (44,4%).

Ao examinar e discutir as repostas do gráfico 5, observamos que as dificuldades, dos docentes segundo eles, se subdividem em duas partes: a relação da aprendizagem com a tecnologia e a relação do ensino com a tecnologia. A primeira possui fatores sociais e econômicos como principais agentes, sendo os causadores de dificuldades: a não participação dos discentes na aula devido à falta de internet, a carência de acesso à internet de qualidade, a falta de retorno dos alunos com as atividades propostas e a ausência de espaço de estudos e aulas remotas em casa. Podemos interpretar que no espaço de amostra social representado por esse município, a dificuldade econômica da população impossibilita que a educação remota chegue para todos os alunos, pois a internet não está presente na maioria das casas do interior do estado.

Ainda, estas mesmas dificuldades monetárias não possibilitam que as casas se tornem um ambiente propício para a educação de qualidade por inúmeras razões, como exemplo, a existência de muitos alunos que precisam dividir o aparelho celular ou computador pessoal com

vários membros da família e a presença de residências que não possuem mesas e cadeiras e nem um ambiente privado que permitisse a concentração nas aulas.

Já a dificuldade de retorno para as atividades propostas está diretamente ligada com a questão social desse espaço, pois a precariedade da educação em pequenas cidades resulta em adultos que não possuem habilidades para instruir as crianças na realização de atividades educacionais em espaço doméstico, na qual estas, por falta de mediação e proximidade com o docente não consegue realizar suas atividades, prejudicando o rendimento das aulas.

No segundo caso, a relação do ensino com a tecnologia está explicitamente relacionada com o modelo de ensino da utilização de tecnologias na formação em docência desses profissionais. Podemos elencar três principais problemas como agentes causadores dessas dificuldades, sendo o primeiro a total ausência de formação tecnológica desses profissionais, que resultam em dificuldades como a falta de habilidade para manusear ferramentas digitais e o desentendimento para adaptar conteúdos tradicionais em meios digitais.

Outro problema que se considera como principal fator negativo é a situação de quando há formação em tecno docência, porém com foco apenas prático que descarta a relação que o professor tem para além de ministra apenas o conteúdo, por exemplo a dificuldade gerada pela ausência de contato visual com os discentes que gera a falta de interpretação das expressões corporais. Surge então uma confirmação na necessidade de que essa formação inclua aspectos didáticos em geral que são utilizados no ensino, tornando o professor um orientador, mediador e tutor dos alunos também na prática remota, tal jeito que possa inovar em formas de se relacionar diretamente com o expectador online.

Um terceiro problema que se estende para além do campo tecnológico é a descontinuidade do processo de ensino para ensinar. Com as mudanças que ocorrem nas áreas científicas, sociais, culturais e geográficas o professor deve continuar a aprender para se atualizar e repassar novos conteúdos durante sua prática docente. No campo tecnológico, essa questão se intensifica, pois o seu desenvolvimento é exponencial, onde todos os dias surgem milhares de novos dados contendo novas informações online, então uma formação em tecno docência está longe de ser suficiente para garantir a eficácia do ensino quando se utiliza ferramentas digitais. Um exemplo disto é a dificuldade do planejamento didático com diversidade de recursos tecnológicos que estão disponíveis nos dias de hoje, apresentada pelos educadores que responderam esta pesquisa.

Desta análise, concluímos que na cidade de Monsenhor Tabosa-Ce, a maioria das dificuldades que houve durante o período de pandemia na educação estão ligadas as condições

da sociedade em acessar a internet e desenvolver novas habilidades, podendo ser utilizada como exemplo de motivo para o qual o Brasil ainda não é um ambiente inteiramente propício para a aplicação do ensino integralmente à distância.

A partir do gráfico 3, analisamos as situações que foram votados pelos professores como benefícios obtidos a partir da aplicação de aulas no ERE. Como foco, observamos que estes consideram que puderam adquirir na prática conhecimentos como aprimoramento de técnicas de ensino e inovações na aula, bem como o aprendizado de diversificação didática. Assim podemos interpretar que aprender novas técnicas tem importância intelectual no caso desses professores, e estes não apresentaram repulsa ou negação aos novos métodos, podendo representar uma esperança de desenvolvimento no futuro da educação desse município.

Um ponto em especial apresentado nessa pesquisa foi a resposta de possuir opções de ensino para trabalhar com todos os tipos de alunos durante o ensino emergencial remoto, podendo gerar discussões sobre a possível acessibilidade gerada pela tecnologia para alunos com deficiência e como esse assunto pode e deve ser explorado.

Sobre os níveis de satisfação, os educadores foram instruídos a realizar uma autoavaliação do ensino remoto emergencial. Todos estes itens em contexto tecnológico dispostos em notas de 1 a 5, segue o levantamento de dados em gráfico 4.

Gráfico 4 - Autoavaliação de satisfação no ensino remoto.

Em uma escala de 1 a 5, em que 1 você está muito insatisfeito e 5 você está muito satisfeito, avalie o uso das tecnologias durante a pandemia quanto:

Fonte: o próprio autor (2021).

Realizando uma leitura deste gráfico, nota-se que há maioria de insatisfação em relação ao rendimento do discente na aplicação de ferramentas digitais para o ensino,

enquanto o tema da utilização do ensino remoto nos tempos de pandemia divide opiniões entre muito e pouco satisfatório. Ao passo que as questões de utilização própria dos meios tecnológicos aparecem com um bom nível de satisfação na opinião dos professores, tanto em sua formação quanto na nova prática de metodologias.

Complementarmente, os professores decorreram de forma descritiva sobre opinião relativa a como o ensino remoto afetou na sua perspectiva particular de trabalho e aprendizado. As respostas estão descritas a seguir:

P1- Não foi tão satisfatório;

P2- Aconteceu de uma maneira positiva mais com muitos pontos que podiam melhorar;

P3- Foi para mim um grande desafio, mas com dedicação e esforço fui à luta pedindo ajuda sempre, hoje digo que foi sucesso;

P4- Afetou positivamente, uma vez que passei a utilizar mais ferramentas tecnológicas para abordar os conteúdos;

P5- Me afetou de maneira negativa em alguns casos, quando os alunos não conseguiam o acesso à internet e as tecnologias.

P6- De modo geral foi negativo, pois o desenvolvimento e rendimento dos discentes teve um grande declínio e muitos não assistiam aula de forma alguma concomitante a falta de interesse;

P7- No começo foi bem difícil, mas ao longo do ano e com a ajuda da gestão da escola foi ficando mais fácil;

P8- Ajudou muito no meu aprendizado;

P9- Impactou negativamente em disciplinas que requeriam aulas práticas e vivências do estágio que infelizmente não tivemos. Ao mesmo tempo que adquirimos conhecimentos que só foram possíveis devido a situação pandêmica.

Examinando os relatos colhidos, de forma sintética, os professores consideram os motivos: aprendizado tecnológico, resiliência profissional e a construção de novas metodologias de ensino como impactos positivos. Enquanto motivos como a falta de acesso as redes, a falta de internet de qualidade e o baixo rendimento dos alunos como impactos negativos.

Estas respostas de autoavaliação de satisfação estão totalmente de acordo com os dados interpretados pelo autor a partir dos gráficos de benefícios e dificuldades, o que mostra que os professores possuem autoconhecimento e estão de fato cientes das consequências acarretadas pelo período de ensino remoto.

Desta forma, os docentes podem trabalhar em conjunto afim de recuperar os possíveis danos sofridos pelos impactos negativos, e acrescentar positivamente junto à comunidade

escolar, utilizando o conhecimento colhido com a experiência para implementar as novas práticas didáticas, tecnológicas e criativas também no ensino presencial.

Diante de tudo isso, temos o entendimento que a dificuldade dos educadores ao realizarem suas aulas em tempos pandêmicos se deveu a vários fatores, sendo eles sociais, culturais, históricos, econômicos e educacionais. Cada indivíduo terá sua conclusão em resposta de acordo com sua vivência, porém os dados supracitados em conjunto com embasamento de informação, geram conclusões sóbrias acerca das dificuldades reais.

4 Considerações Finais

Levando em pauta as perspectivas desse trabalho são importantes destacar que os docentes que foram entrevistados não possuíam grandes conhecimentos sobre as tecnologias educacionais digitais (TED), visto que muitos tiveram que buscar uma capacitação profissional nessa área, que pudesse suprir as necessidades estabelecidas pelo período pandêmico. No entanto a oferta e disponibilidade de cursos que oportunizassem tal aprendizado era escasso, dificultando mais ainda o trabalho desses professores, tornado as entidades públicas e instituições de ensino responsáveis em ministrar formação continuada nesse contexto educacional na qual lhes eram apresentados.

Foi possível também visualizar a utilização de ferramentas diversas entre os professores, com isso é plausível afirmar que de certa forma, o ensino emergencial deixou algo significativo, aos professores, apesar de ter sido um aprendizado “forçado” e “obrigatório” a construção de técnicas que permitisse a dizimação das aprendizagens se faz pertinente a continuação de tais técnicas desenvolvidas.

Dessa forma, tal trabalho oportunizou entender melhor as dificuldades enfrentadas por esses professores de ciências durante a pandemia, podendo observar o total despreparo desses profissionais em relação ao uso das tecnologias e técnicas que auxiliassem o seu trabalho, assim também como o aprendizado dos alunos. Considero de suma importância esse estudo, pois através do mesmo podemos refletir sobre essa nova maneira de se fazer educação e se ela vai desenvolver de forma mais afetiva nos anos futuros para construção de uma educação mais oportunista e completa.

Ademais, as dificuldades além da docência, como a precariedade do aprendizado devido aos fatores sociais e econômicos que impossibilitaram que centenas de alunos tivessem acesso as aulas online devido à falta de internet, falta de aparelhos de acesso online, falta de ambiente confortável em casa e falta de orientação devido a distância com o professor nos possibilitam a

compreensão e amplitude de visão a respeito de diversas localidades brasileiras que são invisibilizadas no campo da educação.

De modo geral, o Ensino Remoto Emergencial no Brasil foi colocado em prática, mas sem auxílio efetivo institucional na perspectiva de formação e recursos financeiros e adequação na infraestrutura. Tal fato dificultou o trabalho docente e participação discente nas atividades online. Assim, esta pesquisa possibilita gerar reflexão e abrir uma possibilidade de desenvolvimento de mais pesquisas e projetos que possam desvelar o percurso e as consequências educacionais emergidas durante o ERE.

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, S. P; SILVA L. W. **O uso do notebook pelo professor como ferramenta pedagógica em sala de aula**, 2017. Disponível em: <https://www.ufpe.br/documents/39399/2405255/SILVA%3B+ABRANCHES+-+2015.2.pdf/fd382aa4-3c5f-4ddf-98fb-1a28191845a4>. Acesso em: 15 de julho de 2021.

ARAÚJO, C.H.S.; OLIVEIRA, N.C; ECHALAR, A.D.L.F. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: intensificação da inclusão excludente em tempos de pandemia. **Revista Plurais, Virtual**, Vol. 10, n.2, p. 136- 153. Anápolis- GO, 2020.

BELLONI, M. L. **O que é Mídia-Educação**. 2.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. (Coleção polêmica do nosso tempo, 78).

BRASIL. **Decreto nº 9.057**, de 25 de maio de 2017. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9057-25-maio-2017-784941-publicacaooriginal-152832-pe.html>. Acesso em: 3 de maio de 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 343**, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

CEARÁ. Conselho Estadual de Educação. **Resolução nº 484 de 2020**. dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais (remotas) no Sistema de Ensino do Estado do Ceará. Disponível em: <https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2019/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-n%C2%BA-484.2020.pdf>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2021.

COSTA, K. A. S. **EaD, ensino híbrido e ensino remoto emergencial: perspectivas metodológicas**. Instituto Federal do Paraná, 2020. Disponível em: <https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/09/EaD-Ensino-Hibrido-e-Ensino-Didatico-Emergencial.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2021.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. 17. ed. Campinas/SP: Papirus, 2009.

VASCONCELOS, G. M. C. et al. **Mapeamento das Tecnologias Educacionais Digitais adotadas para o ensino-aprendizagem de Matemática em instituições de Ensino Médio no Brasil**. RENOTE, v. 18, n. 1, 2020.

ECHALAR, A.D.L.F.; SOUSA, D.R.; FILHO, M.A.A. **Trajetórias [recurso impresso e eletrônico]: apropriação de tecnologias por professores da educação básica pública**. 1. Ed. Ijuí, 2020.

GRINSPUN, M.P. S. Z; MANESCHY, P; MOTA, F. **Desafios e perspectivas para juventude em um mundo de tecnologia challenges and prospects for youth in a world of technology**. TECNOLOGIA EDUCACIONAL, p. 61-70, 2016.

GOMES, A S; GOMES, C. R. A. **Classificação dos tipos de pesquisa em Informática na Educação**. Jaques, Patrícia Augustin; Pimentel, Mariano; Siqueira, Sean; Bittencourt, Ig. (Org.) **Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação: Concepção da Pesquisa**. Porto Alegre: SBC, 2019.

IBGE. **Uso de internet, televisão e celular no Brasil**. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html>. Acesso em: 8 de jun. 2021.

IBGE. **Cidade Monsenhor Tabosa- CE**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/monsenhor-tabosa.html>. Acesso em: 8 de jun. 2021.

JUNIOR, M.C. R. et al. **Ensino remoto em tempos de covid-19: aplicações e dificuldades de acesso nos estados do Piauí e Maranhão**. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 3, n. 9, p. 107-126, 2020.

LIBÂNEO, J.C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 6. ed. São Paulo: Heccus, 2015.

KENSKI, V. M; MEDEIROS, R. A; ORDÉAS, J. **Ensino Superior em tempos mediados pelas Tecnologias Digitais**. Trabalho & Educação, Minas Gerais, v.28, n.1, p. p.141-152, jan-abr. 2019.

KOCHHANN, A. et al. **O uso do whatsapp como possibilidade de aprendizagem: uma experiência no ensino superior**. [vol 2 n. 1, Goiás, 2015](#).

MENEZES, J. B. F. **Práticas de avaliação da aprendizagem em tempos de ensino remoto**. Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional, Fortaleza, v. 2, n.1, e021004, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51281/impa.e021004>

MARQUES, S.; OLIVEIRA, T. **Educação, ensino e docência: reflexões e perspectivas**. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 24, n. 3, p.189-211, set./dez. 2016. Disponível em: <http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index> Acesso em: 30/07/2021.

OLIVEIRA, F. K.; GOMES, A. S. **Revisão Sistemática da Literatura**. In: OLIVEIRA, F. K. DE; ABREU, K. F. (Eds.) **Métodos e pesquisas em Educação**. 1a Edição ed. Brasília, DF: Editora Kiron, 2016. p. 164.

O.M.S. Covid 19 -**Boas práticas de higiene e distanciamento físico**. 2020b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/documentos/infografia-covid-19-buenas-practicas-higiene-distanciamiento-fisico>. Acesso em: 12 abr. 2021.

O.M.S. **Painel Corona Vírus 2021**. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/> Acesso em:

O.M.S. **Painel Corona Vírus 2022**. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/> Acesso em:

RODRIGUES, K. G.; de LEMOS, G. A. (2019). **Metodologias ativas em educação digital: possibilidades didáticas inovadoras na modalidade EAD**. *Ensaio Pedagógico*, 3(3), 29-36.

SANTOS, J. L. **Tecnologias do Ensino a Distância**. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/586574/2/eBook_Tecnologias%20de%20Ensino%20a%20Distancia.pdf. Acesso em: 16 dez de 2021.

SILVA, D. G. **Da sensibilização à atuação: a compreensão docente sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação**. Universidade Federal do Ceará, escola de Pedagogia. Fortaleza-CE, 2020

VALENTE, J. A. (org.). **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Nied, 1999. pp. 29-37

VASCONCELOS, C.A; MENEZES, S. **Ensino remoto e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto da Covid 19**. In: AGUILERA, Jorge Gonzaga et al. (Org.). *Ciência em foco: volume IV*. Nova Xavantina, MT: Pantanal, 2020, v. 4, p. 111-124.

VASCONCELOS, S.S C.; DE OLIVEIRA F. I.; L.R MEDRADO, P; BRITO, A. P. **O NOVO CORONAVÍRUS E OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA QUARENTENA**. *DESAFIOS - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, v. 7, n. Especial-3, p. 75-80, 22 abr. 2020.

ZANELLA, B. R.D; LIMA, M. F. W. P. **Refletindo sobre os Fatores de Resistência no Uso das TICs nos Ambientes Escolares**. *Scientia Cum Industria, Caxias do Sul*, v. 5, n. 2, p. 78-89, 2017. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/scientiacumindustria/article/viewFile/5284/pdf>. Acesso em 21 de junho de 2021.